

EDITORIAL

José Julián Soto Lara¹
Director

En el ecuador del 2025, la perspectiva que ofrece el paso del tiempo me permite evaluar el funcionamiento del Colectivo de Estudios Latinoamericanos de Barcelona (CELAB) y de su órgano de difusión científica: la revista *Socializar Conocimientos*.

Entenderé por evaluación una valoración subjetiva del dinamismo del grupo, la cual es la de un miembro más del colectivo y no aspira a tener un carácter oficial. Esta aproximación guarda relación con la forma de proceder de quienes forman parte activa y pasiva del CELAB desde su origen en el invierno del 2019 cuando nació en Cataluña al abrigo de una cuadrilla de universitarios de diversas repúblicas latinoamericanas.

Entre ellos/as la diferencia en el país de nacimiento se trasladó en la heterogeneidad cultural y en el disímil acercamiento ideológico a la política de nuestras patrias. Una riqueza de voces e interpretaciones como la que tuvo y tiene el colectivo permitió edificar un espacio tolerante y crítico para que quienes se fueran sumando al movimiento encontrasen goce y deleite en las antiguas prácticas de conversar y debatir, pero sobre todo de construir colectivamente.

No tengo duda de que desde un comienzo esta virtud del CELAB le ayudó a crear instancias académicas en la Universidad de Barcelona (UB), en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) donde colaboramos en la activación del pensamiento humanista y científico centrado en América Latina.

Recuerdo con saudade los conversatorios llevados a cabo en la Facultad de Geografía e Historia de la UB donde expusieron los doctores Jaime Fierro, Esmeralda Covarrubias y Verónica Aravena. De esta iniciativa surgió el proyecto “Amerindia. Muestras y conversatorios sobre América” en el que presentaron ante gran concurrencia de público, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAB durante el bienio 2019-2020, Mauricio Becerra, Wilson Muñoz, Karla Nahuelpan, Laura Fontana, Camila Opazo, Nicolás Retamal, Tania Ponce, Diego Véliz, Jorge Moreira y Marcelo Maureira, por nombrar algunos/as.

Al tiempo que quisimos influir con nuestros análisis científicos que entreveraban epistemologías del Norte y del Sur entre los colegas europeos, nos propusimos incidir en un espacio mayor mediante la radiodifusión.

Con el apoyo de UAB Media de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, un subgrupo del CELAB encargado del programa “Conexiones Americanas” fue instruido para manejar los equipos y editar las grabaciones. Tuve la suerte de formar parte del grupo pionero en este proyecto, el que fue continuado por Vania Borbar, Elena Borjas, Diego Caro, Roger Chambi, Matías Jaramillo, Juan López, Jorge Moreira, Luisa Peláez, María Rivas, Denise Sinclair, Claudia Soto, Alejandra Torrents y Andrea Vásquez. Las interesantes entrevistas de las tres primeras temporadas, que se mantuvieron por un tiempo largo en la página de la radio de la UAB, fueron afectadas por el ataque cibernético contra la universidad en octubre de 2021. Hoy día, gracias al trabajo de Claudia y Elena, pudimos recuperar el material y lo compartimos en nuestro espacio de Spotify para quienes quieran recordar las discusiones y preocupaciones intelectuales y políticas de la época.

Cerraban el círculo de nuestras actividades las Jornadas de Estudios Latinoamericanos, a las que me referiré en unos párrafos más. Las tres actividades recordadas en esta editorial se coordinaban con entusiasmo en las reuniones organizativas que los últimos viernes de cada mes celebrábamos en el bar “La Raíz” del Poble-Sec de Barcelona. Allí, entre ideas y cantos, tazas de té y copas de vino, bienvenidas y despedidas, delineábamos qué hacer para continuar impregnándole valor a nuestras investigaciones. No era extraño que en estas reuniones llegaran compañeros/as nuevos/as que por algún pasillo de las universidades habían escuchado del CELAB y que con muchas ganas se sumaron al grupo rápidamente.

Aunque diversas circunstancias han afectado el encuentro entre los miembros del CELAB dentro de nuestra morada con su luminosidad lila que fue el *pub*, como la finalización de las estancias de maestría, doctorado o postdoctorado, e incluso el desgaste inherente de la participación, una parte del grupo con residencia en diversas latitudes ha creído pertinente oxigenar la llama para mantenerla viva y así movilizar la asociación.

Por lo mismo, en lo que va del año el CELAB ha realizado con éxito las VIII Jornadas de Historia de Arica y aún está recibiendo ponencias para las VIII Jornadas de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Autónoma

¹ Historiador. Freie Universität Berlin.

Correo: jose.julian.soto@gmail.com ORCID: <http://www.orcid.org/0000-0003-2263-1674>

de Barcelona (VIII JEL) y las IV Jornadas de Estudios Poscoloniales de la Universidad Complutense de Madrid (IV JEP).

En el caso de las VIII Jornadas de Historia de Arica, la reunión de especialistas se llevó a cabo en la Universidad de Tarapacá (UTA), en el septentrión chileno. Gracias al apoyo del Programa de Doctorado en Historia de esta universidad, al Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín y al Grupo de Investigación “Andes del Sur”, un número aproximado de cuarenta especialistas se dieron cita en el campus Saucache de la UTA para discutir los resultados de sus últimas investigaciones.

Arica, por su historia profunda enraizada en la cultura Chinchorro, cuyos miembros practicaron antes que nadie la momificación, pero también por la más contemporánea, que la posiciona en la confluencia del norte chileno, del sur peruano y del oeste boliviano, debiese ser un caso paradigmático de los estudios latinoamericanos transnacionales. Sumada a esta característica, la densa red de mixturas trinacionales surandinas ha aumentado su espesor en los últimos años con el aporte de la población migrante tropical.

En Arica, con una población cercana a los 175.000 habitantes, un poco más que Lleida y Tarragona en Cataluña, y un poco menos que Kassel y Göttingen en Alemania, el observador atento detectará con claridad varias costumbres, prácticas sociales y acentos de latitudes distantes que hoy están en plena fusión en la frontera constituyendo una sociedad nueva hija de la globalización. Aquí, como en otros espacios del mundo donde la comunión humana devino conflictiva por el babel desatado, hay un desafío trabajoso, pero precioso a la vez, para que los políticos e intelectuales de buena fe intenten reensamblar el mundo social.

En las VIII Jornadas de Historia de Arica tuve la oportunidad de escuchar y tomar nota de las ponencias de investigadores/as de diferentes universidades de Chile, Perú y Bolivia. Quiero aprovechar estas líneas para recordar cuatro de éstas que perfilaron con claridad el espíritu transnacional de sus enfoques: “Economías transfronterizas en el espacio tacno-ariqueño: una lectura diacrónica en tres periodos” del filósofo Ricardo Jiménez de la Universidad Privada de Tacna; “El origen de los mormones en Arica” del historiador José Luis Díaz del Instituto de Estudios Omner Pratt; “Relaciones históricas en 1923 entre Bolivia, Chile y Perú a través de Arica” de la historiadora Coset Luque; y “Marketing e identidad nacional en las cajetillas de cigarrillos ‘La Africana’ de Vaccaro y Cía.” del historiador Alonso Villanueva.

Cabe mencionar, por último, que este año las jornadas se vieron enriquecidas con una mesa final donde presentaron autoridades políticas y culturales de la región, logrando así un viejo anhelo de los organizadores de las jornadas: poner en contacto a estos actores políticos-culturales con los científicos sociales de la frontera. En resumidas cuentas, creo que el CELAB aportó un grano de arena en la vasta playa del saber para estrechar los vínculos entre los universitarios del ámbito internacional y los líderes del mundo político-cultural.

Mientras en Saucache las disertaciones sobre Arica y sus alrededores transcurrían, el CELAB iniciaba el proceso de recepción de ponencias que se presentarán en las VIII JEL y en las IV JEP. Al momento de redactar esta editorial cerramos con éxito la primera convocatoria para las VIII JEL, al tiempo que ya hemos dispuesto la plataforma web para la recepción de los trabajos de aquellos investigadores que no hicieron su envío a tiempo. La Comisión Organizadora de las VIII JEL, compuesta por las compañeras Ampuero, Borjas, Maldonado, Morales, Peláez, Przytomska, Quintana, Sepúlveda, Soria, Tabora y quien escribe, dispuso un nuevo plazo –el 6 de septiembre– con el objetivo de tener un número mayor de ponencias que ayude a enriquecer aún más las formas de estudiar América Latina.

La comisión también creyó en la necesidad de que las jornadas sean presenciales y virtuales con el propósito de que los/as interesados/as que estén en diferentes ciudades del mundo se integren a las jornadas. En ambos casos –disertación presencial o virtual– los/as interesados/as pueden optar por hacer un envío de resumen “individual” o en “panel”. Hago esta aclaración aquí, porque creo que una duda fácil de resolver no debe detener a quienes tengan la intención de participar.

El envío del resumen “individual” implica que el/la ponente sube su resumen a la plataforma. Posteriormente, la comisión unirá los resúmenes con temáticas comunes para que las presentaciones y discusiones sean específicas. En el caso de quienes envíen un “panel”, la instrucción es sencilla: el coordinador del mismo debe reunir un grupo de tres o cuatro ponencias entre sus contactos y luego hacer el envío por la plataforma. Toda la información la pueden leer aquí: <https://www.colectivocelab.com/jornadas>

Por su parte, las IV JEP, impulsadas desde hace unos años por el filósofo español Ignacio Marcial, a quien tuve la suerte de conocer hace doce años en la calle Expósitos de Valladolid, tienen abierto el plazo de recepción de resúmenes hasta el 14 de septiembre. Más detalles de las jornadas matritenses aquí: <https://www.colectivocelab.com/jornadas-de-estudios-poscoloniales>

Quiero mencionar que los ponentes de las tres jornadas (Arica, Barcelona, Madrid) tienen en *Socializar Conocimientos* una revista donde publicar sus escritos. De tal manera, las ideas compartidas por los/as autores tienen

una posibilidad para plasmarse en papel. En este formato, y gracias al fácil acceso para los/as lectores/as del mundo, la crítica de los trabajos y su influencia pueden tomar cursos insospechados.

En tanto revista joven, *Socializar Conocimientos* está pensada, en parte, para aquellos autores/as que están haciendo sus primeros pinitos en el campo de la escritura. Por lo mismo, no está de más recordar *grosso modo* que el artículo es un reporte de una investigación nacida de una pregunta relevante y acotada sobre un fenómeno social que, en el caso de esta revista, ocurre dentro de los márgenes de América Latina (márgenes, claro está, que se han expandido hacia otros continentes debido al problema de los exilios y la migración).

La pregunta relevante nunca surge en el vacío, sino al contrario, emerge de la carencia de conocimientos. O, dicho de otra manera, el/la autor/a creará la pregunta después de una lectura ardua de libros y artículos publicados por los/as especialistas en el campo disciplinar. De nada valdrá crear preguntas ya respondidas por varios autores/as con el respaldo de fuentes similares.

Con todo, cuando se tenga la pregunta bien definida, el científico podrá emprender un trabajo doble. En el primero de éstos, se esforzará por encuadrar su propuesta de investigación en un marco teórico-conceptual que lo haga inteligible para la comunidad científica. Pues, como es sabido, el lenguaje de la ciencia tiene una formalidad y especificidad que lo distingue de la conversación diaria y que exige de éste precisión y claridad (aprovecho esta reflexión para enmendar un error editorial que cometí en el número pasado y que un par de lectoras atentas me hicieron ver: es incorrecto, por varias razones, utilizar el concepto “trata de blancas”). En el segundo de los trabajos el autor construirá un método para analizar las fuentes que cree pertinente utilizar para responder su pregunta. El avance alcanzado por las metodologías de la investigación es notorio y actualmente éstas son un requisito básico para redactar un buen *paper* científico: un artículo carente de metodología es inválido, porque oculta los mecanismos básicos y sofisticados de producción del saber. Este obscurantismo perjudica a otros autores al momento de trabajar temáticas similares. Quedará, por lo tanto, como un desafío para los estudiantes más jóvenes, descubrir y transitar el camino de la investigación científica, dando siempre de sí el mejor de sus esfuerzos y preguntando una y otra vez a quienes tienen la bonhomía de apoyarlos en el proceso.

Dicho lo anterior, los invito con alegría a leer durante esta canícula los nueve artículos que componen el volumen 6, número 1 de *Socializar Conocimientos*. Aquí podrán encontrar temas diversos, pero con una raíz común: la preocupación por explicar con precisión el pasado y presente de nuestra América.

En la riba del río Anhe, Kassel, verano de 2025.